

Démarche de qualification de l'utilisation de la méthode MASW sur les digues par mesures en environnement contrôlé et simulations pour évaluer l'influence de la géométrie 3D des ouvrages

Qualification of the MASW technique for the characterization of dykes by measurements in controlled environment and simulations to assess the influence of the 3D topography

D. Vautrin¹, I. Zentner², G. D'Urso², G. Hachet², C. Vergniault³, D. Mercadier⁴

¹ EDF R&D PRISME, Chatou, France, denis.vautrin@edf.fr

² EDF R&D ERMES, Palaiseau, France, irmela.zentner@edf.fr

³ EDF DI TEGG, Aix-en-Provence, France, christophe.vergniault@edf.fr

⁴ Cerema Normandie-Centre, Le Grand-Quevilly, France, dimitri.mercadier@cerema.fr

Résumé

Les digues de protection contre les inondations peuvent faire l'objet de campagnes de reconnaissance dans le but d'identifier d'éventuelles zones de faiblesse et de prévenir tout risque de défaillance. La méthode Multi-channel Analysis of Surface Waves (MASW), non invasive et à faible coût, offre un complément intéressant aux sondages géotechniques. Elle est notamment utile pour les ouvrages de grand linéaire car elle est employable en mode « grand rendement ».

Cependant, la méthode MASW repose sur une hypothèse de milieu 1D stratifié, c'est-à-dire que la surface du sol ainsi que les interfaces entre les différentes couches de sol sont supposées horizontales. Cela n'est a priori pas compatible avec la topographie 3D de l'ouvrage.

Nous avons réalisé une étude de sensibilité des résultats de MASW à la géométrie 3D d'une digue en nous appuyant à la fois sur des mesures expérimentales et sur des simulations. L'ouvrage considéré est une maquette de digue à l'échelle 1.

Dans un premier temps, nous avons proposé une méthodologie de simulation permettant de reproduire numériquement la propagation d'une onde sismique en 3D pour la configuration de la maquette, et nous avons validé ce modèle par comparaison entre signaux numériques et acquisitions réelles. Dans un second temps, nous avons considéré différentes configurations de simulation dans le but d'évaluer l'influence de la géométrie 3D de l'ouvrage.

D'après les résultats obtenus, la géométrie 3D de la digue entraîne une sous-estimation de la profondeur de l'interface entre la digue et le sol. En revanche, son influence sur l'estimation des caractéristiques des couches est négligeable. Ces résultats sont en accord avec le retour d'expérience terrain d'EDF.

D'autres limites restent à approfondir par de nouvelles simulations, en considérant des ouvrages de plus grandes dimensions et à géométries plus complexes. De plus, l'exploitation de la

maquette de digue se poursuivra avec la mise en œuvre de méthodes électriques, et avec des travaux sur les méthodes de fusion de données.

Mots-clés

reconnaissance, MASW, essais sur maquette, simulation 3D, étanche

Abstract

The Multi-channel Analysis of Surface Waves (MASW) is a geophysical technique that can be applied to flood protection dikes in order to determine their underground characteristics, locate zones of weakness and thus to anticipate any risk of failure. This noninvasive and low-cost technique is complementary to geotechnical investigations. It is particularly useful for kilometers-long structures since it can be carried out in a “high-performance” way.

However, the MASW technique assumes that the probed medium is 1D and stratified, i.e. that the ground surface as well as the interfaces between the underground layers are horizontal. This is a priori not compatible with the 3D topography of the structure.

We performed a sensitivity study of the MASW results with respect to the 3D geometry of a dyke. It is based both on experimental and simulated data. The structure considered here is a full-scale mock-up of a dyke.

First, we defined a simulation methodology to reproduce the 3D propagation of a seismic wave in the mock-up environment. It was validated by comparison between numerical results and real on-site measurements. Then, different simulation configurations were considered to assess the influence of the 3D geometry of the structure.

Results show that due to the 3D geometry, the depth of the interface between the dyke and the underground is underestimated. On the other hand, the impact on the estimated mechanical characteristics values is negligible. These results are consistent with the feedback of EDF.

Other configurations including larger structure and more complex geometries will be considered in future works. Moreover, the dyke mock-up will be used to assess the relevance of electrical techniques, and to study data-mining techniques applied to the imaging of civil engineering structures.

Key Words

reconnaissance, MASW, mock-up tests, 3D simulation, watertight

Introduction

En France métropolitaine, les digues de protection contre les inondations représentent un linéaire d'environ 7 000 km [1]. Il s'agit en grande partie d'ouvrages anciens, de petite taille et de grande longueur, construits à partir des matériaux disponibles à proximité. Étant donné les forts enjeux en termes de sécurité des personnes et des biens, elles doivent faire l'objet d'une surveillance particulière afin de prévenir tout risque de défaillance.

La plupart des digues ont été construites par étapes et leurs structures, souvent peu documentées, peut comporter de fortes hétérogénéités. Afin d'en améliorer la connaissance et de renforcer leur diagnostic, elles peuvent donc faire l'objet de campagnes de reconnaissance géophysique et géotechnique. Il s'agit notamment d'identifier les zones de faiblesse, c'est-à-dire de plus faible compaction ou de plus forte perméabilité, qui seraient susceptibles de subir des phénomènes d'érosion interne ou d'instabilité en cas de crue [2].

Les méthodes géophysiques de proche subsurface offrent la possibilité de mener des inspections de façon non invasive et à faible coût. Certaines d'entre elles trouvent un réel intérêt pour les ouvrages de grand linéaire car elles peuvent être mises en œuvre en mode « grand rendement ». Cela permet d'établir une cartographie du sol étendue qui est utilisée pour localiser des zones singulières devant faire l'objet d'investigations plus poussées en vue d'une caractérisation plus fine de l'ouvrage [3]. Ainsi, elles représentent un complément intéressant aux essais géotechniques qui n'apportent qu'une information ponctuelle. Cette approche est également mise en œuvre sur les digues exploitées par EDF pour la production d'hydroélectricité, afin d'identifier certaines zones pouvant remettre en question l'intégrité de la structure en situation exceptionnelle (séisme, crue, etc.) [4].

Nous nous intéressons ici à la méthode sismique MASW [5]. Celle-ci repose sur une hypothèse forte de milieu 1D stratifié, c'est-à-dire que la surface du sol ainsi que les interfaces entre les différentes couches de sol sont supposées horizontales. Cela n'est pas toujours en adéquation avec les configurations rencontrées sur site, notamment en raison de la topographie marquée des ouvrages ou de la présence de variations latérales dans les caractéristiques de sol.

L'objectif des travaux présentés ici est d'évaluer l'impact de la géométrie 3D d'une digue sur le résultat des analyses MASW. Pour ce faire, la simulation numérique est intéressante car elle permet de diversifier les cas d'étude et de maîtriser parfaitement les caractéristiques du milieu investigué. La configuration choisie ici est celle d'une maquette de digue à l'échelle 1.

L'étude a été réalisée en deux temps : (1) la définition et la validation de la méthodologie de simulation par comparaison avec des mesures expérimentales et (2) l'application de la méthode MASW aux signaux synthétiques obtenus pour différentes géométries du domaine inspecté.

Description de la maquette de digue et des mesures

Nous avons choisi comme cas d'étude une maquette de digue qui a été construite en 2015 dans le cadre d'une collaboration entre EDF et le Cerema Normandie-Centre. Elle représente une digue avec réservoir à l'échelle 1. Elle mesure 22 mètres de long, 3 mètres de haut, 2 mètres de large en crête et 14 mètres de large à sa base. Une vue en coupe verticale ainsi qu'une photo de la maquette sont présentées sur les Figures 1 et 2.

FIGURE 1. Schéma de la maquette de digue (coupe verticale).

FIGURE 2. Photo de la maquette de digue.

L'objectif initial de cette maquette était de mettre en œuvre certaines méthodes géophysiques permettant de détecter des infiltrations d'eau dans les ouvrages en remblai et d'évaluer leurs performances [6].

L'étude présentée ici se base sur des mesures sismiques. La chaîne d'acquisition comprend une source ponctuelle (tir à la masse sur une plaque de PEHD) et plusieurs géophones verticaux régulièrement espacés. L'ensemble du dispositif est placé sur la crête, dans le plan de symétrie de la digue. Le positionnement de la source et des capteurs dépend alors de trois paramètres : le nombre de capteurs, l'inter-traces (*i.e.* la distance entre deux capteurs voisins) et l'offset (*i.e.* la distance entre la source et le capteur le plus proche).

Nous montrons sur la Figure 3 un sismogramme obtenu avec 24 capteurs, une distance inter-traces d'un mètre et un offset d'un mètre. Les mesures ont été réalisées réservoir vide.

FIGURE 3. Exemple de sismogramme obtenu expérimentalement.

Construction et validation d'un modèle numérique

L'étape suivante a consisté à reproduire numériquement la propagation en 3D d'une onde sismique dans la maquette. Pour cela, nous avons utilisé le code aux éléments finis open source `code_aster` développé par EDF R&D (www.code_aster.org). Le modèle numérique a été validé par comparaison entre les signaux de simulation et les acquisitions sur site.

Notons que notre objectif n'est pas de reproduire parfaitement les mesures réelles à partir de la simulation. Étant donné que les caractéristiques du site et le signal source expérimental ne sont pas parfaitement connus, nous ne serions pas en mesure d'atteindre ce degré de précision. Il s'agit plutôt de s'assurer que l'outil de simulation fournit des signaux synthétiques suffisamment proches des mesures in situ, de sorte que l'étude de sensibilité à la topographie de l'ouvrage soit menée dans des conditions réalistes.

Nous avons considéré que le milieu était constitué de deux parties homogènes (digue et sol) dont les propriétés matériaux sont indiquées dans le Tableau 1. Elles ont été estimées d'après des mesures sismiques réalisées sur site, sur la digue et sur la surface du sol. Le revêtement en béton côté amont ainsi que les murs en béton qui forment le réservoir n'ont pas été pris en compte dans la modélisation numérique. En effet, l'épaisseur du revêtement et des murs (environ 10 cm) est faible par rapport à la plus petite longueur d'onde se propageant dans le milieu (environ 1,7 m), et l'impact sur la rigidité et la masse globale de l'ouvrage est faible. Nous avons donc supposé que leur influence sur les modes de propagation était suffisamment faible pour ne pas en tenir compte.

Les premiers essais ont montré qu'il était préférable de prendre en compte le caractère viscoélastique des matériaux. Pour cela, un amortissement hystérétique constant en fonction de la fréquence et fixé à 0,2 a été introduit dans tout le domaine.

Le maillage est à éléments quadratiques. Il est constitué de tétraèdres pour la digue et d'hexaèdres pour le sol. Les dimensions des mailles ont été définies de manière à réduire autant que possible le coût de calcul tout en évitant l'introduction d'erreurs numériques.

Des conditions de surface libre ont été appliquées sur la face supérieure, et des frontières absorbantes ont été appliquées sur les faces inférieure et latérales afin de simuler la propagation d'ondes en milieu semi-infini (pas de réflexions sur les bords du modèle qui viendraient perturber les signaux synthétiques). Nous représentons sur la Figure 4 le maillage 3D complet. La taille du domaine de sol est de 120 mètres en longueur, 64 mètres en largeur et 40 mètres en hauteur.

TABLEAU 1. Caractéristiques géométriques et mécaniques du modèle numérique.

	Digue	Sol
Épaisseur	3 m	infinie
Vitesse des ondes de cisaillement	175 m/s	360 m/s
Masse volumique ρ	1 600 kg/m ³	2 000 kg/m ³
Coefficient de Poisson ν	0,25	0,33

FIGURE 4. Maillage 3D de la digue et du sol.

La simulation est réalisée dans le domaine fréquentiel, sur une gamme de fréquences allant de 1 à 180 Hz. Pour chaque fréquence, il s'agit de déterminer les fonctions de transfert entre la source et les capteurs. On revient alors à une donnée temporelle par transformée de Fourier inverse, après avoir multiplié les fonctions de transfert par la signature fréquentielle du signal source. Celui-ci est représenté par une ondelette de Ricker, ce qui est courant en modélisation sismique [7]. La fréquence d'amplitude maximale (fréquence centrale) a été fixée à 50 Hz.

Sur la Figure 5, les signaux pour les capteurs n°10 et 20 sont comparés dans le domaine temporel. Pour le capteur n°10, les signaux mesuré et simulé correspondent à une ondelette plutôt courte, bien que le résultat de simulation soit légèrement plus impulsif. Pour le capteur n°20, la durée du signal s'allonge (environ 250 ms dans les deux cas).

Sur la Figure 6, les signaux correspondant aux mêmes capteurs sont comparés dans le domaine fréquentiel. Dans les deux cas, le contenu fréquentiel est quasiment le même (de 25 à 75 Hz environ pour le capteur n°10, et de 25 à 35 Hz environ pour le capteur n°20). Les valeurs de la fréquence centrale sont elles aussi très proches.

FIGURE 5. Comparaisons entre simulations et mesures réelles dans le domaine temporel.

FIGURE 6. Comparaisons entre simulations et mesures réelles dans le domaine fréquentiel.

De cette manière, nous avons pu mettre en évidence des similarités entre mesures réelles et résultats de simulation. Nous jugeons donc que l'outil de simulation ainsi construit représente de manière réaliste la propagation d'une onde sismique dans la digue.

Application de la MASW à différents scénarios et comparaison des résultats

La MASW est une méthode géophysique couramment utilisée pour estimer les épaisseurs et les vitesses des ondes de cisaillement v_s des différentes couches de sol. Elle s'appuie sur le caractère dispersif des ondes de Rayleigh : la vitesse de propagation associée aux hautes fréquences (*i.e.* aux petites longueurs d'onde) renseigne sur les caractéristiques des couches les plus superficielles, tandis que la vitesse de propagation associée aux basses fréquences (*i.e.* aux grandes longueurs d'onde) renseigne sur les caractéristiques des couches plus profondes.

Elle consiste à construire tout d'abord un diagramme de dispersion, puis à en extraire une courbe de dispersion qui représente l'évolution de la vitesse de phase des ondes de Rayleigh en fonction de la fréquence. On applique enfin une procédure d'inversion qui consiste à identifier le modèle de sol le plus en accord avec la courbe de dispersion.

Cette méthode suppose que le milieu est 1D stratifié, c'est-à-dire que la surface du sol ainsi que les interfaces entre les différentes couches de sol sont horizontales. Si la surface du sol présente une géométrie très marquée comme dans le cas d'une digue, on peut s'attendre à ce que cela ait une influence sur la propagation des ondes de Rayleigh, et donc sur le résultat final de MASW.

Pour évaluer l'influence de la géométrie 3D de la maquette de digue sur l'estimation du profil en v_s , nous avons considéré trois scénarios correspondant à trois géométries différentes :

- un scénario « géométrie 3D » pour lequel on reprend la géométrie de la maquette ;
- un scénario « digue filaire » correspondant à une digue de longueur infinie ;
- un scénario « milieu tabulaire » pour lequel on considère un milieu 1D stratifié, c'est-à-dire qui vérifie les hypothèses d'application de la méthode MASW.

Ces trois géométries sont représentées sur la Figure 7. Dans tous les cas, le milieu est constitué de deux parties homogènes dont les caractéristiques sont indiquées dans le Tableau 1. Par la suite, nous noterons v_{s1} et v_{s2} les vitesses des ondes de cisaillement dans la première et la seconde couche respectivement.

FIGURE 7. Géométries considérées.

Pour chaque scénario, nous avons généré un jeu de signaux synthétiques en suivant la méthodologie de simulation décrite précédemment. Le dispositif de mesures comprend 24 géophones, et la distance inter-traces ainsi que l'offset sont d'un mètre.

Sur la Figure 8, nous présentons les courbes de dispersion obtenues pour les trois géométries. Elles sont comparées à une courbe construite de manière analytique [8] à partir des caractéristiques exactes du milieu (cf. Tableau 1). Nous pouvons constater que :

- les courbes correspondant à la géométrie 3D et à la digue filaire sont très similaires. Les rampes d'accès situées aux deux extrémités de la maquette ont donc peu d'influence ;
- pour les plus basses fréquences, les vitesses de phase correspondant aux simulations sont légèrement inférieures à celles de la courbe analytique ;
- pour les fréquences intermédiaires (autour de 30 Hz), la courbe associée au milieu tabulaire est assez proche de la courbe analytique. En revanche, les vitesses de phase sont légèrement supérieures pour la géométrie 3D et la digue filaire ;
- pour les plus hautes fréquences, les vitesses de phase correspondant aux simulations sont légèrement supérieures à celles de la courbe analytique.

FIGURE 8. Courbes de dispersion correspondant aux trois scénarios considérés.

Pour la dernière étape d'inversion aboutissant à l'estimation d'un profil v_s fonction de la profondeur, nous avons utilisé le logiciel Geopsy [9]. Les résultats sont présentés sur la Figure 9. Nous pouvons constater que :

- les résultats obtenus pour la géométrie 3D et à la digue filaire sont très proches ;
- la profondeur de l'interface entre les deux couches est sous-estimée d'environ 15 cm dans le cas du milieu tabulaire, et d'environ 50 cm pour la géométrie 3D et la digue filaire ;
- pour toutes les géométries, v_{s1} est estimée avec une erreur maximale de 10 m/s et v_{s2} est sous-estimée d'environ 40 m/s.

Ces observations sont cohérentes avec les résultats de comparaison des courbes de dispersion.

Contrairement au milieu tabulaire, la sous-estimation de l'épaisseur de la première couche est particulièrement marquée pour la géométrie 3D et la digue filaire. Nous en déduisons que cette erreur est une conséquence directe de la géométrie de l'ouvrage. Ces observations sont en accord avec les résultats présentés dans [10] qui se basent sur une approche « 2,5D ».

Par ailleurs, on note une sous-estimation de v_{s2} non négligeable quelle que soit la géométrie considérée, bien que les hypothèses d'application de la MASW soient *a priori* respectées dans le cas du milieu tabulaire. Cela est dû aux effets de champ proche [11].

Des analyses complémentaires basées sur d'autres résultats de simulation ont mis en évidence l'influence des paramètres de positionnement des capteurs :

- une augmentation du nombre de capteurs, et donc de la longueur du dispositif, permet à la fois d'améliorer la précision du pointé de la courbe de dispersion et d'atténuer les effets de champ proche. Un autre intérêt est l'augmentation de la profondeur d'investigation. Cependant, la mesure est plus sensible à la présence d'éventuelles variations latérales ;
- la distance inter-traces peut entraîner des phénomènes d'aliasing spatial si elle est trop grande, ce qui peut perturber le pointé de la courbe de dispersion ;
- lorsque l'offset entre la source et les capteurs augmente, la courbe de dispersion a tendance à se dégrader. Les offsets courts seraient donc à privilégier.

De la même manière, nous avons pu mettre en évidence le fait que la légère surestimation de v_{s1} est due à l'amortissement hystérétique qui n'est pas pris en compte dans la construction de la courbe de dispersion analytique et dans la procédure d'inversion.

FIGURE 9. Influence de la géométrie sur les résultats de MASW.

Conclusion

Par comparaison entre signaux synthétiques et mesures expérimentales, nous avons montré qu'il est possible de simuler de façon réaliste une acquisition sismique en 3D. L'ouvrage considéré est de petites dimensions, ce qui est favorable pour développement et le paramétrage d'un tel outil de simulation avant de passer à des ouvrages de taille plus importante. Dans un second temps, nous avons construit trois jeux de données correspondant à trois géométries prenant plus ou moins en compte la topographie de la maquette.

L'application de la MASW aux signaux synthétiques a montré que la géométrie 3D de l'ouvrage entraîne une sous-estimation de la profondeur de l'interface entre la digue et le sol. En revanche, son influence sur l'estimation des caractéristiques des couches est négligeable. Par ailleurs, la caractéristique v_s du sol est sous-estimée quelle que soit la géométrie considérée, ce que nous attribuons aux effets de champ proche. Des essais complémentaires ont montré l'influence des paramètres de positionnement du dispositif de mesure et de la prise en compte de l'amortissement hystérétique dans la simulation.

Ces résultats sont en accord avec le retour d'expérience terrain d'EDF, à savoir que la MASW permet d'obtenir une mesure de la v_{s30} (vitesse quadratique moyenne des ondes de cisaillement sur les 30 premiers mètres du sol) depuis la crête d'une digue avec une incertitude de l'ordre de 10 à 15 %.

La sensibilité de ces résultats par rapport aux caractéristiques de la digue et du sol, ainsi que l'influence de la présence d'une nappe pourront être étudiées par la suite. Par ailleurs, certaines autres limites de cette méthode restent à approfondir par de nouvelles simulations, en considérant des ouvrages de plus grandes dimensions et dont les caractéristiques géométriques sont plus complexes. Par exemple, les travaux présentés dans [12, 13] montrent que dans le cas d'une topographie plus marquée (pentes des parements de 45°), le diagramme de dispersion fait apparaître des modes supérieurs. Nous pourrions également considérer la présence d'un noyau argileux ou de variations latérales. De plus, nous pourrions étudier l'apport des approches de type « pseudo-2D » [14, 15] dans le but de détecter des singularités.

Enfin, l'exploitation de la maquette de digue se poursuivra avec la mise en œuvre de méthodes électriques dans le but d'estimer un profil de teneur en eau [16] et de poursuivre les études sur la fusion de données [17, 18].

Références

- [1] Mériaux P., Tourment R., Wolff M. (2004). *Le patrimoine de digues de protection contre les inondations en France*. Ingénieries, EAT, pp. 15-23.
- [2] Fauchard C., Mériaux P. (2004). Les méthodes de reconnaissance à grand rendement adaptées aux digues de protection contre les inondations. Colloque CFGB Vol. 25.
- [3] Royet P., Palma-Lopes S., Fauchard C., Mériaux P., Auriau L. (2012). Rapid and cost-effective dike condition assessment methods : geophysics and remote sensing. FloodProBE Project Report – WP3 : Reliability of Urban Flood Defences.
- [4] Vergnault C., Dubie F., Girard B., Renalier F. (2018). Retour d'expérience sur l'utilisation des méthodes géophysiques par ondes de surface (MASW et bruit de fond) pour les études de stabilité dynamique des digues du canal de la Durance. Colloque CFBR 2018 : Méthodes et Techniques Innovantes dans la Maintenance et la Réhabilitation des Barrages et des Digues, Chambéry, France.
- [5] Park C.B., Miller R.D., Xia J. (1999). Multichannel analysis of surface waves. *Geophysics* 64, pp. 800-808.

- [6] Steck B., D'Urso G., Vautrin D., Sabor K., Vergniault C., Courivaud J.-R., Soueid Ahmed A., Revil A. (2018). Validation of geophysical methods for internal erosion detection on earth embankments. 9th International Conference on Scour and Erosion (ICSE 2018), Taipei, Taiwan.
- [7] Wang Y., (2015). Frequencies of the Ricker wavelet. *Geophysics* 80, pp. A31-A37.
- [8] Buchen P.W., Ben-Hador R., (1996). Free-mode surface-wave computations. *Geophysical Journal International* 124, pp. 869-887.
- [9] Wathelet M. (2008). An improved neighborhood algorithm: parameter conditions and dynamic scaling. *Geophysical Research Letters* 35.
- [10] Karl L., Fechner T., Schevenels M., François S., Degrande G. (2011). Geotechnical characterization of a river dyke by surface waves. *Near Surface Geophysics* 9, pp. 515-527.
- [11] Bodet L., Abraham O., Clorennec D. (2009). Near-offset effects on Rayleigh-wave dispersion measurements: Physical modeling. *Journal of Applied Geophysics* 68, pp. 95-103.
- [12] Bitri A., Jousset P., Samyn K., Naylor A. (2010). River dykes investigation and effects of the topography on seismic surface waves propagation. Proceedings of the EGU General Assembly.
- [13] Vergniault C., Bitri A. (2017). La sismique par ondes de surface appliquée aux barrages en remblai et aux digues. Journées Scientifiques AGAP Qualité.
- [14] Hayashi K., Suzuki H. (2004). CMP cross-correlation analysis of multi-channel surface-wave data. *Exploration Geophysics* 35, pp. 7-13.
- [15] Pasquet S., Bodet L. (2017). SWIP: An integrated workflow for surface-wave dispersion inversion and profiling. *Geophysics* 82, pp. WB47-WB61.
- [16] Boussafir Y., Saussaye L., Dissler E., Durand E. (2018). Des anomalies géotechniques à l'origine de propositions d'indicateurs de durabilité pour les digues fluviales. Journées Nationales de Géotechnique et de Géologie de l'Ingénieur.
- [17] Sabor, K., Jougnot, D., Guerin, R., Steck, B., Henault, J. M., Apffel, L., Vautrin, D. (2021). A data mining approach for improved interpretation of ERT inverted sections using the DBSCAN clustering algorithm. *Geophysical Journal International* 225, pp. 1304-1318.
- [18] Dezert T., Palma Lopes S., Fargier Y., Forquenot de la Fortelle Q., Côte P., Tourment R. (2019). Fusion d'informations géophysiques et géotechniques acquises sur banc d'essai pour application au diagnostic de digues. Digues Maritimes et Fluviales de Protection contre les Inondations.